

ZULFIYA O'ZBEK AYOLINING YORQIN TIMSOLI

Karima O'rtoq

Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi talabasi

Sangita Maxtumzoda

Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7668664>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Zulfiya Isroilovanning umr yo'li, qilgan ijodlari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'z: Javoharlal, shaydolik, Neru, pallada, mahzun, alanga, rom, jilva, pokiza, hijron, Semurg

Zulfiya taniqli va iqtidorli o'zbek shoirasi bo'lib, oddiy inson- mehnatkash, Sharq ayollarining ichida va jamiyatda mardonavar kurashgan ayol. Zulfiya she'riyatining nufuzi - bizning dabdabali murakkab davrimizning haqqoniy ifodasi, o'ziga xosligi, zamondoshlarimizning qalbi va harakatlarining yorqin tasviridir. O'zbek xalqining atoqli va ardoqli vakili, xalqaro tinchlik uchun kurash jarchisi Zulfiya Isroilova xalqaro "Nilufar", Javoharlal Neru nomidagi hamda Davlat mukofatlarini olgan ayoldir. Zulfiyaxonim Isroilova 1915-yili Toshkent shahrining qadimiy Degrez mahallasida tavallud topgan. Avval boshlang'ich maktabda, so'ng xotin - qizlar bilim yurtida tahsil olgan. 1935-1938-yillarda O'zbekiston fanlar akademiyasining til va adabiyot instituti aspiranturasida o'qigan. Bu darslarini bitirgandan keyin turli nashriyotlarda ishlagan. 1935-yildan 1980-yilgacha, anqarib o'ttiz tilga yaqin respublikada keng tarqalgan "Saodat" nomli xotin - qizlar jurnalida bosh muharrir bo'lib ishlagan. Zulfiyaxonim Isroilova Hamid Olimjon bilan turmush qurgan. Biroq ular orzularga to'la hayot kechirayotgan pallada 1944-yili mashina halokati tufayli turmush o'rtog'idan ayrildi uni vofotidan so'ng ko'plab mahzun she'rlar yaratgan Shoira esa 1996-yilda 81-yoshida vafot etgan. Shoira badiiy ijodga juda erta kirishdi. O'n yetti yoshida "Hayot varaqalari" deb atalmish dastlabki she'riy kitobini chop ettirdi. Uzoq ijodiy umri davomida o'ttizga yaqin she'riy to'plamlar, o'ndan ortiq dostonlar yaratdi. Shuning uchun ham yozganlari ko'pchilikka manzur bo'ladi. Zulfiyaning ulkan iste'dodi faqat O'zbekistonda emas, balki dunyo miqyosida ham e'tirof etiladi. Shoira sherlarining el aro mashhurligi tasodifiy emas. U bolaligidan olamga hayrat ko'zi bilan qarovchi, uning boshqalar ko'rolmaydigan jihatlarini ilg'ovchi qizaloq ekanligi bilan ajralib turardi. Buning ustiga, oilasidagi muhit ham yosh Zulfiyada badiiy ijodga ishtiyoqni alangalattirdi. Shoira bolaligini shunday eslaydi: "Otamni... Isroil degrez der edilar. Otam zahmatkash temirchi edi. Otamday qudratli odam yo'q edi men uchun. Temirlar otam qo'lida chaqmoqlar taratishiga boqib, hayratda

qolar edim. Uning qo'llari cho'g'ga aylangan temir parchasini istagan shaklga solib, inson uchun kerakli narsaga aylantirishga qodir edi. Men hali-hanuz otamday bolishni orzu qilaman, ammo na iloj, inson qalbiga kira bilish temirga ishlov berishdan mashaqqatliroq, yurakni chaqmoq kabi alanga oldirish har kimga ham muyassar bo'lavermas ekan...Mening onam o'zining ta'bincha, "usti butun – ichi tutun" ayollardan edi. U hamma vaqt kamgap, xayolchan edi, lekin fikrlari, Ruhidagi ma'yuslik, ovozidagi hazinlik faqat uning xarakteriga xos bir sifatgina edi, xolos.Onamning qancha-qancha qo'shiq va afsonalarni, doston va ertaklarni bilganiga aqlim bovar qilmasdi. Bu sehri afsona va ertaklar bizga benihoya huzur bag'ishlar, o'ziga rom qilib olar, har safar yangi jilva kasb etardi. Aminmanki, mo'jizalar yaratishga qodir, jahonni ko'zga keng ochuvchi, insonni go'zallik sari yetaklovchi so'zga shaydolik hissini mening qalbimda ostonaga hatlab ko'chaga chiqmagan oddiy ayol – onam uyg'otgan..."shunaqa qilib otasi va onasi haqida ta'rif beradi. Shu aytishlaridan aytolamizki zakovati sabri Hayot bilan ko'rashgani ota-onasi hayotidan olgan ta'siridir.

Zulfiya she'riyati ana shunday pokiza buloqlardan suv ichgan ijoddir. Ayni shu sababdan uning tinchlik haqidagi, inson ruhiya-tini g'ajib tashlay oladigan hijron to'g'risidagi, tabiatning ajib bir holati borasidagi she'rlari hech kimni befarq qoldirmaydi. Shu bois shoiraning barcha ayollarga, barcha onaiarga, barcha ma'shuqalarga xos, tushunarli, anglanarli bo'lgan she'riyati aslo eskirmaydi. Uning asarlarida halol inson tuyg'ularining porloq yulduzi charaqlab turadi.

Xalq orasida "Oydinda", "Sensiz", "Yurak", "Falak", "Bahor keldi seni so'roqlab", "O'g'irlamang qalamim bir kun", "Bo'm-bo'sh qolibdi bir varaq qog'oz" kabi she'rlari, "O'g'lim, sira bo'lmaydi urush", "Mushoira" kabi she'rlari mashhur. "Uni Farhod der edilar", "Quyoshli qalam", "Xotiram siniqlari" kabi lirik va liro-epik dostonlar muallifi. Pushkin, Lermontov, Nekrasov, L. Ukrainka, V. Inber va boshqa ko'plab shoirlarning asarlaridan namunalarni o'zbek tiliga tarjima qilgan. Zulfiya she'riyati tabiatga hamda uning ajralmas qismi va yuqori cho'qqisi bo'lmish odamzotga nisbatan hayajonli sevgi bilan burkangan. Uning she'rlarida tabiat och ranglarda, yorqin bo'yoq va timsollarda gavdalanadi.

Zulfiyaning olijanoblik, jasorat, haqqoniy xalq g'ururi, tabiat va insonga nisbatan samimiy tuyg'ular va hurmat, boy ranglar va kutilmagan yangi timsollar bilan bajarilgan lirikasi, kitobxon qalbini larzaga keltiradi, insoniyatning kelajakka bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi. iqtidorli shoira va yozuvchi, inson qalb tug'yonlarini o'tkir bilimdoni bo'lib, turli janrlarda asarlar yaratgan: dostonlar, balladalar, elegiyalar, nasriy she'rlar, hikoyalar, ocherklar, publististik maqolalar va gazeta xabarlari. Urush yillari u vatanparvarlik she'rlarini yozgan. U

tomonidan, shuningdek, o'zbek bastakorlarining operalariga librettolar ham yozilgan, masalan, "Zaynab va Omon" operasiga libretto. Shu bilan birga, turmush o'rtog'i Hamid Olimjon qalamiga mansub "Semurg" dostoni mavzusi asosida, ertak-sahna asarini ham yozgan. Shoira adabiy-ijtimoiy faoliyati uchun ko'pgina davlat mukofotlari bilan taqdirlangan.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://ilmlar.uz/zulfiya-hayoti-va-ijodi-tarjimai-hol-sherlari-ijod-yoli/>
2. <https://fayllar.org/reja-kirish-zulfiya-isroilovaning-hayot-yoli.html>
3. <https://eglobalcongress.com/index.php/egc/article/download/22/18>
4. Abdusalilovich, A. J. (2022). Analysis of road accidents involving children that occurred in fergana region. Innovative Technologica: Methodical Research Journal, 3(09), 57-62.
5. Axunov, J. A. (2022). Analysis of young pedestrian speed. Academicia Globe: Inderscience Research, 3(4), 1-3.
6. Abdusalilovich, A. J. (2022). Analysis of the speed of children of the 46th kindergarten on margilanskaya street. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 5, 9-11.
7. Abduraxmonov, A. G., Xodjayev, S. M., Otaboyev, N. I., & Abduraximov, A. A. (2022). Formation of products from powdered polymers by rotational and blowing method. European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(03), 41-51.
8. Fayziyev, P. R., Ikromov, I. A., Abduraximov, A. A., & Dehqonov, Q. M. (2022). Timeline: History of the Electric Car, Trends and the Future Developments. Eurasian Research Bulletin, 6, 89-94.
9. Khodjaev, S. M., & Rakhmonova, S. S. (2022). Saving resources in the operation, maintenance of automotive equipment. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 5, 18-27.
10. Ikromov, I. A., Abduraximov, A. A., & Fayzullayev, H. (2021). Experience and prospects for the development of car service in the field of car maintenance. ISJ Theoretical & Applied Science, 11(103), 344-346.

